

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad
Autónoma de Guerrero

REVISTA ACADÉMICA DEL QUEHACER UNIVERSITARIO

Volumen 2, Número 3 - Enero-Junio 2019

Revista Académica del Quehacer Universitario

Presentación

RAQU, es una Revista Académica de Divulgación e Investigación, aplicada a la docencia, tiene como propósito compartir esquemas constructivos del conocimiento implementado dentro y fuera del aula. Las áreas que se abordan están contempladas en el **Estatuto General** aprobado por el H. Consejo Universitario el día 3 de junio de 2016. Así como la **Ley Orgánica** de la Universidad Autónoma de Guerrero publicada en el mes de abril de 2016. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada uno de ellos son responsabilidad de los autores y no necesariamente del Editor de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de su contenido, siempre y cuando se cite la fuente. Los conceptos expresados son de responsabilidad exclusiva de sus autores. Es una publicación de acceso abierto y gratuito, la cual se distribuye a través de la página Web: www.revistaacademica.uagro.mx/

Es una publicación semestral, digital en línea, editada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, con domicilio en: Calle 5 de mayo núm. 53, colonia centro, código postal 39000, Chilpancingo de los Bravo Guerrero, México. Editor responsable: Angelino Feliciano Morales, Secretario de Asuntos Académicos del STAUAG.

La integración y las funciones de sus dos cuerpos colegiados son las siguientes:

Del Consejo Editorial

El Consejo Editorial está integrado por investigadores nacionales e internacionales del alto nivel, y de reconocido prestigio, que aseguran la calidad de la revista desde el punto de vista académico. Sus funciones incluyen, formular recomendaciones acerca de la política y contenido editorial y fungir como enlaces con las comunidades académicas nacionales e internacionales.

Del Comité Editorial

El Comité Editorial está integrado por investigadores nacionales con reconocido prestigio que aseguran tanto la interdisciplinariedad de la revista, así como el equilibrio regional de la misma.

Sus funciones incluyen el efectuar una primera revisión de los manuscritos sometidos, valorar su pertinencia para la revista, analizar el ajuste de los manuscritos a las normas editoriales y elegir los árbitros para cada uno de ellos acorde a la temática de los mismos.

Asimismo, sus funciones incluyen el envío a los árbitros del formato de evaluación del manuscrito. Mantener todo el contacto necesario con el autor corresponsal y con los árbitros, durante el proceso de dictaminación del manuscrito. Llenar la bitácora de seguimiento respectiva y la elaboración del dictamen y su comunicación del mismo al Editor en Jefe. Una función de los miembros del Comité Editorial es la de fungir como enlace con las comunidades regionales de investigadores a lo largo y ancho del país.

CONSEJO EDITORIAL

<u>Ing. Ofelio Martínez Llanes</u> Cordinación General Zona Sur	<u>M. en C. Angelino Feliciano Morales</u> Facultad de Ingeniería
<u>Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería	<u>Dr. Esteban Rogelio Guinto Herrera</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería
<u>M. en C. Alejo López González</u> Facultad de Matemáticas	<u>Dra. Juana Beltrán Rosas</u> Enfermería No. 1
<u>Dra. Martha Leticia Sánchez Castillo</u> Enfermería No. 1	<u>Dr. Edgar Altamirano Carmona</u> Facultad de Matemáticas
<u>Magister Ana Lucía Rivera Abarca</u> Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador	<u>Dr. Nelson Becerra Correa</u> Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia
<u>Dr. José Antonio Jerónimo Montes</u> Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Universidad Autónoma de México	<u>Est. C. José Onniver Avilez Basilio</u> Diseñador de página Web
<u>Arq. Urb. Angelino Feliciano García</u> Diseño de logo de página Web	<u>Lic. en CQBP Moisés Reyes Román</u> Dirección General de Posgrado e Investigación
<u>MC. Víctor Manuel Villalva Santoyo</u> Coordinador Zona Sur	<u>MSP. Berenice González Telumbre</u> Facultad de Ciencias Químico Biológicas
<u>Lic. Julián de Jesús Hernández</u> Ciencias de la Comunicación	<u>M.C. Eugenio Cristóbal Munguía Ruiz</u> Odontología
<u>M.A. Richard Uriel Reyes Mejía</u> Facultad de Contaduría y administración	<u>Lic. Enrique Cholula Flores</u> Preparatoria No 17
<u>Arq. Alejandro Isaac Carbajal Villegas</u> Coordinación Zona Sur	<u>MC. Wilibaldo Delgado Carrillo</u> Facultad de Contaduría y Administración

COMITÉ EDITORIAL

<p><u>Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>	<p><u>Dr. Esteban Rogelio Guinto Herrera</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Dr. René Vázquez Jiménez</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>	<p><u>Dr. Roberto Arroyo Matus</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Dra. Luz Patricia Ávila Caballero</u> Facultad de Ciencias Químico Biológicas</p>	<p><u>MC. Rocío Nayelly Ramos Bernal</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Lic. Nora Lidia Reyes Ríos</u> Clínica Universitaria</p>	<p><u>Dra. Ana Yolanda Rosas Acevedo</u> Facultad de Turismo</p>
<p><u>Dr. Efraín Dávila Ibarra</u> Ciencia de la Educación</p>	<p><u>M.C. César Sotelo Leyva</u> Facultades de Ciencias Químicas</p>
<p><u>Dr. Benjamín Castillo Elías</u> Med. Veterinaria y Zootecnia. Núm. 3</p>	<p><u>Dra. Margarita Suazo Meza</u> Facultad de Turismo</p>
<p><u>Dr. Ricardo Gonzales Mateos</u> Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales</p>	<p><u>Dra. Catalina Gómez Espinosa</u> Ciencias de la tierra</p>
<p><u>Dr. Luis Alfredo de la Torre Gil</u> Odontología</p>	<p><u>Dr. Agustín Santiago Moreno</u> Facultad de Matemáticas</p>
<p><u>Dra. Ana Rosa García Angelmo</u> Ciencias Y Tecnología De La Información</p>	<p><u>MC. Justino Barrera Reyes</u> Preparatoria No. 22</p>

Índice

N/P	Nombre del Artículo	Página
1	Diseño de Vivienda Emergente Unifamiliar a Base de Bloques Machihembrados en el Sur de la República Mexicana.	01
2	Aplicación de las TIC en la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de Vivienda en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo.	09
3	Vehículos Áereos no Tripulados Utilizados para el Monitoreo Estructural	17
4	Herramientas para el Procesamiento Digital de Imágenes en Dispositivos Móviles.	25
5	Realidad Aumentada en la Educación	33
6	Formación Universitaria de los Estudiantes de Pueblos Originarios	41

DISEÑO DE VIVIENDA EMERGENTE UNIFAMILIAR A BASE DE BLOQUES MACHIHEMBRADOS EN EL SUR DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

VARGAS MARTINEZ - Jesús; CUEVAS VALENCIA - Rene E.; ARROYO MATUS - Roberto
jesusvargas@uagro.mx , reneecuevas@uagro.mx
Maestría En Ingeniería Para La Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Guerrero Av. Lázaro Cárdenas S/N Col. Haciendita C.P. 39087, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México

Resumen

En el presente trabajo se diseña un block para construir mampostería a base del sistema machihembrado, con la finalidad de proponer un sistema constructivo diferente de mampostería, reduciendo los tiempos en el proceso de edificación y los costos, para lo cual se usa el software AutoCAD para dibujar en 2D, definiendo con exactitud un modelo dando la forma necesaria y las medidas establecidas según normas de construcción, por lo que su diseño permite la exportación a programas en 3D con el software Sketchup, realizando un modelo en tercera dimensión para apreciar el diseño de la pieza y el acabado requerido;. Para el análisis estructural se aplica un programa denominado ANSYS, este programa permite realizar análisis estructurales de mampostería por medio de elementos finitos; con lo anterior se obtienen los esfuerzos generados en los puntos más críticos de la mampostería; por consiguiente se puede definir el armado que se requiere para contrarestar los esfuerzos en dichos puntos críticos.

Análisis estructural, elementos finitos, AutoCAD, Mampostería, Block

Abstract

In the present work a block is designed to build masonry based on the tongue and groove system, with the purpose of proposing a different construction system of masonry, reducing the times in the construction process and the costs, for which the AutoCAD software is used for draw in 2D, defining exactly a model giving the necessary shape and the measures established according to construction standards, so that its design allows the export to 3D programs with Sketchup software, making a model in third dimension to appreciate the design of the piece and the finish required; For the structural analysis a program called ANSYS is applied, this program allows to perform structural analysis of masonry by means of finite elements; with the above, the efforts generated in the most critical points of the masonry are obtained; therefore, the assembly required to counteract the stresses at said critical points can be defined.

Structural analysis, finite elements, AutoCAD, Masonry, Block

Introducción

En la República mexicana existen zonas altamente vulnerables a fenómenos naturales, mismos que no pueden ser controlados y/o previstos; tal es el caso de la zona sur del País: estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Con lo anterior, se requiere diseñar un prototipo de vivienda unifamiliar, que pueda ser utilizada en casos de emergencia y que cuyas características del proceso constructivo considere bloques machihembrados haciendo eficiente su edificación. Lo anterior permitirá que la sociedad no se encuentre a la intemperie en una contingencia.

El desarrollo del prototipo de diseño de vivienda emergente unifamiliar a base de bloques machihembrados en el sur del país, tiene como finalidad contar con un nuevo proceso constructivo de mampostería con más eficiencia y económica, para ello se diseñarán bloques a través de la aplicación AutoCAD 3D y después ser exportado a la aplicación ANSYS para el diseño del modelo de la vivienda propuesta, con ellos, posteriormente analizar y entender el comportamiento del nuevo modelo de mampostería aplicando cargas que simulen un sismo, para finalmente evaluar si es factible llevarse a la práctica físicamente (ANSYS, 2018).

Una de las aportaciones que se ha encontrado es el block machihembrado para mampostería confinada que fue elaborado por el ing. Luis Carlos Almeida Núñez de la Universidad Nacional Autónoma de México, consistente en el diseño de una pieza a base de mortero cemento-arena para muros confinados con cadenas y castillo. El proyecto tiene como finalidad presentar un nuevo proceso constructivo de mamposterías (Núñez, 2013). Otra propuesta es la de Julio Cesar Durón González que utiliza mampostería de PEAD reciclado y su

finalidad es la de reducir el desperdicio del PEAD, la contaminación y tener un nuevo material que se implemente en la construcción de mamposterías (Gonzalez, 2007).

Metodología

La Ingeniería va de la mano con la tecnología, gracias a la infinidad de programas existentes se pueden crear grandes edificaciones y formas, no importando cual sea la complejidad de la estructura o el área donde será desplantada; cabe mencionar algunos del software que han evolucionado el dibujo de una edificación; uno de ellos es el programa AutoCAD. Las siglas CAD traducidas al español significan: “Diseño Asistido por Computadora”, es el software más utilizado para dibujar planos en 2D y modelado 3D, reconocido a nivel internacional porque cuenta con una capacidad de edición que hace posible el dibujo de planos de edificios o la creación de imágenes 3D, es el programa más utilizado por los arquitectos, ingenieros y diseñadores industriales, entre otro. ArchiCAD es otro programa donde se pueden dibujar planos en 2D y al mismo tiempo se generan las secciones y alzados del proyecto; lo que lo diferencia del anterior es que se puede trabajar con objetos paramétricos o inteligentes cuyo concepto se basa en generar modelos virtuales completos de un edificio. MicroStation este programa admite diversos formatos de la familia CAD, inicialmente solo se utilizaba para realizar dibujos en 2D, sin embargo, ha evolucionado a través de las diferentes versiones y ahora incluye el modelado avanzado y renderizado; Allplan es otro programa que permite elaborar planos arquitectónicos y constructivos, trabaja bajo la tecnología BIM; CorelCAD es otro programa eficaz de dibujo técnico 2D y diseño 3D, siendo más completo para dibujo en dos dimensiones. (Arquinetpolis, 2018); Sketchup es un

programa de modelado 3D muy fácil de utilizar además que agiliza el proceso del renderizar los proyectos (Sketchup, 2018).

Uno de los grandes retos que tiene la ingeniería es el diseño estructural de las edificaciones y la tecnología ha facilitado el diseño de las complejas estructuras y de esa forma desafiar las alturas, ANSYS permite resolver problemas complejos de ingeniería estructural y tomar decisiones de diseño mejores y más rápidas. Con las herramientas de análisis de elementos finitos (por sus siglas FEA) disponibles en la suite, se puede personalizar y automatizar soluciones para problemas de mecánica estructural y parametrizarse en el análisis de múltiples escenarios de diseño (ANSYS, 2018). Puede conectarse fácilmente a otras herramientas de análisis de física para una fidelidad aún mayor, se utiliza en toda la industria para permitir a los ingenieros optimizar los diseños de sus productos y reducir los costos de las pruebas físicas. El SAP2000 se basa en el cálculo estructural con el método de los elementos finitos, con interfaz gráfico 3D (Csiamerica, 2018). Edilus modela fácilmente la estructura y obtiene en automático el modelo y el cálculo FEA, los planos, los informes y la documentación de proyecto, diseña y calcula estructuras de concreto armado, acero y madera (EdiLus, 2018); además STAAD es un programa que analiza y diseña exhaustivamente las estructuras para cualquier tamaño o tipo, convierte automáticamente un modelo físico en modelo analítico para su análisis de la estructura (BENTLEY SYSTEMS, 2018).

Con la aportación de todos estos programas se pueden diseñar edificaciones más

complejas y sin importar que tan irregular sea su forma, agiliza los tiempos de diseño. Con el diseño de las piezas machihembradas se pretende contar con un proceso constructivo más eficiente que el tradicional y poder proponer un prototipo de casa unifamiliar emergente; para comprobar que con la pieza de machihembrado sea factible realizar ensayos de muretes y de pilas de acuerdo a las normas establecidas por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S. C.(ONNCCE) en conjunto con las Normas Mexicanas (NMX) (Corona, 2015) y las Normas Técnicas Complementarias, del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México 2017 (NTC-RCCMX-2017) (Complementarias, 2017).

1.- Factibilidad técnica

En este apartado se verificó que la geometría y las propiedades mecánicas del modelo planteado cumplieran con la normatividad de construcción vigente en el sur de la república mexicana, las cuales son ONNCCE y NTC-RCCDMX-2017.

En las normas NTC-RCCDMX-2017, en el apartado 2.1.1.1, para fines de aplicación del Capítulo 4 de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo y de estas Normas, se considerarán como piezas macizas aquéllas que tienen en su sección transversal más desfavorable un área neta de por lo menos 75 por ciento del área bruta, como se muestra en la Figura 1, y cuyas paredes exteriores tienen espesores no menores que 20 mm.

Figura 1 Condición con la que deben cumplir las piezas macizas

Fuente extraída de (Complementarias, 2017)

2. Diseño del block 2D

Para el diseño del bloque se trabaja con la herramienta de software AutoCAD (cualquier versión que se domine) para dibujar en formato 2D; las ventajas de trabajar con esta herramienta que se puede borrar y crear los prototipos necesarios y acotarlo según las necesidades como las medidas, cambio de texturas y la diversidad de colores por elementos, entre algunos otros aspectos. Para este caso se diseñó vista lateral (Figura 2), una planta superior (Figura 3) e inferior (Figura 4), una posterior (Figura 5) y una frontal (Figura 6).

Figura 4 Block planta inferior.

Fuente de elaboración propia.

Figura 2 Block vista lateral.

Fuente de elaboración propia.

Figura 5 Block planta posterior.

Fuente de elaboración propia.

Figura 3 Block planta superior.

Fuente de elaboración propia.

Figura 6 Block planta frontal.
Fuente de elaboración propia

2. Diseño del block 3D

Uno de los retos para los que se trabaja en las áreas de ingeniería o arquitectura es poder visualizar sus propuestas creativas lo más parecido a la realidad, en otras palabras, en un plano fácil de leer; lo anterior se logra con los programas de diseño en tercera dimensión. Las ventajas que ofrece el diseño de propuestas en 3D radican desde la elaboración en menor tiempo y presentación en un monitor en su diseño físico, apreciando sus formas y texturas del ángulo que se desee. Para la propuesta presentada en el formato 2D descrito en el punto anterior se utilizó el programa Sketchup 2014, permitiendo modelar la pieza de block, en las figuras 7 y 8 se muestran partes del block inferior y superior.

Figura 7. Parte inferior del block.
Fuente de elaboración propia.

Figura 8. Parte superior del block.
Fuente de elaboración propia.

3. Análisis de la pieza en ANSYS

ANSYS es un programa que forma parte de la gama de ingeniería asistida por computadora; una función es la de analizar virtualmente los proyectos diseñados como es el caso del block propuesto; con ello se puede definir si el modelo que se presenta cumple con los requerimientos de resistencia, simulando que al someterse a cargas de empuje por un sismo y compresión a un muro que, producidas por su propio peso o cargas de otros elementos, permita definir si se cambia la forma o se agregan elementos en el block. En la Figura 9 se observa la representación gráfica de esfuerzos cortantes τ (N/mm²) y esfuerzos principales a compresión σ_{min} (N/mm²): a) Micro-modelo detallado; b) Micro-modelo simplificado; c) Modelo homogéneo.

Figura 9 Representación gráfica de esfuerzos.
 Fuente extraída de (José F. Lizárraga, 2014).

También se emplearán las TIC para la adquisición de los datos de las pruebas experimentales instrumentado (figura 12) las pilas (figura 10) y muretes (figura 11), se desarrollarán con el fin de validar la resistencia mecánica de los muros A base de tabiques machihembrados.

Figura 10 Pila para prueba en compresión.
 Fuente extraída de (Complementarias, 2017).

Figura 11 Murete para prueba en compresión diagonal.

Fuente extraída de (Complementarias, 2017) .

Figura 12 Instrumentación de murete para prueba en compresión diagonal.

Fuente extraída de (JOSÉ CONTRERAS MOJICA, 2012).

4.- Diseño de vivienda.

La vivienda contará con los espacios requeridos de acuerdo a las normas técnicas complementaria para el proyecto Arquitectónico, el diseño cuenta con una recámara principal, dos recamaras adicionales, sala-comedor, cocina integrada a comedor y baño-sanitario (figura 13).

Figura 13. Prototipo de casa-habitación.
Fuente de elaboración propia.

Conclusiones

Las TIC tienen gran aportación en la ingeniería; como se observó en la descripción del proceso realizado en este proyecto, facilitaron el comportamiento de pruebas realizadas a una propuesta de edificación, sin tener que invertir físicamente para comprobar su funcionamiento adecuado; con lo anterior no se generaron gastos económicos, hubo ahorro de tiempo al trabajar con las habilidades de conocimiento previo en los manejos de los CAD, además la simulación es un elemento importante en el proceso constructivo puesto que se permite analizar el comportamiento real de las estructuras.

Agradecimiento

A los responsables del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo que me brinda a la Maestría en Ingeniería para La Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT), la cual pertenece al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)

Referencias

- ANSYS. (12 de OCTUBRE de 2018). *Integral innovation experts*. Obtenido de <https://www.ansys.com/es-es/products/structures>.
- Arquinetpolis. (22 de OCTUBRE de 2018). *Tecnología para Arquitectos*. Obtenido de <http://arquinetpolis.com/programas-dibujar-planos-000036/>
- Complementarias, N. T. (15 de DICIEMBRE de 2017). *Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México*. Obtenido de <https://www.smig.org.mx/archivos/NTC2017/normas-tecnicas-complementarias-reglamento-construcciones-cdmx-2017.pdf>
- Corona, M. L. (14 de AGOSTO de 2015). *Normas MX para estructuras de mampostería*. D.F., MEXICO.
- Csiamerica. (01 de OCTUBRE de 2018). *Computers and Structures, Inc*. Obtenido de <https://www.csiamerica.com/products/sap2000>
- EdiLus. (22 de OCTUBRE de 2018). *Acca software*. Obtenido de <https://www.accasoftware.com/es/programa-calculo-estructuras>
- Gonzalez, J. C. (2007). Propiedades mecánicas de la mampostería de PEAD reciclado, comparativa económica. MEXICO, D.F.:

UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA.

José Contreras Mojica, O. I. (2012). *Propiedades Mecánicas De La Mampostería A Base De Tabique Rojo Recocido, Block Hueco, Tabicón Ligeró Y Tabicón Pesado, De La Zona Centro Del Estado De Guerrero.* Chilpancingo de los Bravo.

Sketchup. (28 de OCTUBRE de 2018). *Sketchup.* Obtenido de <https://www.sketchup.com/es/programas/sketchup-story>